

JUEGOS OLÍMPICOS PARIS 2024 Y EL TURISMO

Juan Fernando Quispe Bonilla¹

Resumen

Los Juegos Olímpicos son más que una competencia deportiva; representan una oportunidad excepcional para las ciudades anfitrionas de convertirse en destinos turísticos de primer nivel y París 2024 nos regaló muchos recuerdos. Desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto, la ciudad no solo albergó a atletas de todo el mundo, sino que también atrajo a cientos de miles de turistas. París ha transformado sus calles en escenarios deportivos que resaltan su riqueza cultural y arquitectónica, atrayendo a más de 650,000 turistas durante los días de competición.

Este evento ha generado un repunte del 20% en la ocupación hotelera y un incremento del 8% en el tráfico aéreo, impulsando sectores clave como la alimentación, el ocio y la cultura. París 2024 nos mostró cómo los Juegos Olímpicos pueden actuar como un catalizador para el desarrollo turístico y económico. Sin embargo, la afluencia masiva de visitantes puede presentar desafíos, como el "fenómeno de enjambre", que puede afectar negativamente los recursos turísticos y la vida cotidiana de los residentes. El verdadero reto radica en equilibrar los beneficios con los posibles impactos negativos, garantizando que la ciudad continúe brillando en el escenario global mucho después de que concluyan.

Palabras Clave: Juegos Olímpicos, Impacto económico, Destino turístico, París 2024

¹ Licenciado en Turismo, Colegio de Profesionales en Turismo Cochabamba, ORCID - 0009-0003-4242-9163
Correo electrónico: jfqb.doc@gmail.com

PARIS 2024 OLYMPIC GAMES AND TOURISM

Juan Fernando Quispe Bonilla²

Abstract

The Olympic Games are more than a sporting competition; They represent an exceptional opportunity for host cities to become top-level tourist destinations and Paris 2024 gave us many memories. From July 26 to August 11, the city not only hosted athletes from around the world, but also attracted hundreds of thousands of tourists. Paris has transformed its streets into sporting venues that highlight its cultural and architectural wealth, attracting more than 650,000 tourists during competition days.

This event has generated a 20% rebound in hotel occupancy and an 8% increase in air traffic, boosting key sectors such as food, leisure and culture. Paris 2024 showed us how the Olympic Games can act as a catalyst for tourism and economic development. However, the massive influx of visitors can present challenges, such as the "swarming phenomenon", which can negatively affect tourism resources and the daily lives of residents. The real challenge lies in balancing the benefits with the potential negative impacts, ensuring that the city continues to shine on the global stage long after they conclude.

Keywords: Olympic Games, Economic impact, Tourist destination, Paris 2024

² Bachelor of Tourism, College of Tourism Professionals Cochabamba, ORCID - 0009-0003-4242-9163
Email: jfqb.doc@gmail.com

INTRODUCCIÓN.

El turismo, un fenómeno social, cultural y económico que implica el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios (Organización Mundial del Turismo, 2019), ha demostrado una estrecha relación con el deporte. Este último, ya sea como actividad profesional, afición o recreo, implica una cantidad significativa de viajes para disputar competiciones en diferentes regiones y/o países. El desarrollo de actividades deportivas atrae a turistas, ya sea como participantes o espectadores. Eventos como los Juegos Olímpicos pueden actuar como catalizadores del desarrollo turístico si se aprovechan adecuadamente, permitiendo a las ciudades mejorar su labor para distinguirse, proporcionando experiencias locales auténticas que generan ventajas económicas y sociales (Xin, 2022).

LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARIS 2024.

Entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024, se celebrarán en París los XXXIII Juegos Olímpicos, el mayor evento deportivo a nivel mundial, en el que participan atletas de múltiples disciplinas deportivas. París ha hecho su debut como un destino novedoso donde las calles ganaron protagonismo. La transformación de los nuevos escenarios deportivos ha permitido revalorizar la gran riqueza cultural y arquitectónica que posee la ciudad parisina. Esto ha cambiado la percepción de que una disciplina deportiva solo se puede presenciar en un complejo, permitiendo que se admire desde un formato de sociabilidad que surge en la experiencia cotidiana de las ciudades (Paiva, 2023).

Respecto al ingreso de turistas, según la Oficina de Turismo de París, entre el 24 y el 27 de julio llegaron a la ciudad 650,000 turistas, y la ciudad experimentó un repunte turístico de alrededor del 20%, con una tasa de ocupación hotelera superior al 80%. El tráfico aéreo incrementó un 8%. Los turistas procedentes de Estados Unidos, que representan el 29% de las llegadas internacionales, fueron seguidos por canadienses, japoneses, alemanes y españoles (Ledsom, 2024).

Algunos de los impactos económicos registrados durante los Juegos Olímpicos París 2024 incluyen un incremento significativo en el gasto en teatros y museos (159%), alimentación (42%), restaurantes (36%), productos minoristas (21%) y ocio (18%). La mayor parte del gasto extranjero provino de titulares de tarjetas Visa estadounidenses (Hosteltur, 2024).

IMPACTOS POSITIVOS.

Dentro de los impactos positivos relacionados entre los Juegos Olímpicos y su relación con el turismo, podemos mencionar los siguientes:

- Impulsa los beneficios económicos en otras industrias locales como la publicidad, la televisión e internet, fomentando el desarrollo de la economía regional (Chalip, 2010).
- Mejora la imagen de la ciudad, contribuye a la promoción de su popularidad y atrae una gran cantidad de inversiones que permiten impulsar el desarrollo de la economía local.

- Considerando el impacto social, en primer lugar, la estructura espacial de los recursos turísticos está formada por los recintos deportivos, los edificios deportivos y otras atracciones. En segundo lugar, la estructura temporal de los recursos turísticos está conformada por el ambiente deportivo entusiasta y las grandes competiciones internacionales. La promoción previa a los eventos deportivos y la cobertura mediática masiva pueden aumentar significativamente la visibilidad de la ciudad.
- Los eventos deportivos, especialmente los grandes eventos, son acontecimientos que se celebran en un corto período de tiempo y que implican un gran número de visitantes. En el período previo a un gran evento, las ciudades suelen emprender la construcción a gran escala de instalaciones de apoyo, lo que permite mejorar la capacidad de suministro de infraestructuras y la eficiencia operativa de la ciudad que acoge el evento en general (Xin, 2022). La llegada de estos nuevos visitantes fomenta el entendimiento y la comunicación con la ciudad anfitriona, favoreciendo el desarrollo de nuevos mercados a través de la publicidad.

IMPACTOS NEGATIVOS.

- En la preparación de los Juegos Olímpicos, es necesario desarrollar una serie de actividades para mitigar diferentes impactos que puedan presentarse, como por ejemplo el desequilibrio en el desarrollo económico regional. También puede surgir el "efecto de depresión", caracterizado por la menor posibilidad de utilizar las sedes deportivas una vez concluidos los Juegos Olímpicos.
- Las diferentes leyes, culturas, valores morales, creencias religiosas y hábitos cotidianos pueden provocar roces durante el evento. Además, la afluencia de un gran número de turistas en un corto período de tiempo debido a eventos deportivos puede provocar un "fenómeno de enjambre", que puede causar daños a los recursos turísticos de la ciudad y afectar negativamente la vida cotidiana de los residentes locales.

CONCLUSIONES.

Los Juegos Olímpicos no solo son un evento deportivo de magnitud, sino también un motor significativo para el desarrollo turístico y económico de las ciudades anfitrionas. Su relación con el turismo se ve reflejada en los beneficios económicos y sociales que estos eventos pueden generar, siempre y cuando se gestionen de manera adecuada. Sin embargo, es crucial que las ciudades planifiquen cuidadosamente con el fin de mitigar los posibles impactos negativos, asegurando un equilibrio entre el desarrollo económico, la preservación cultural y el bienestar de los residentes locales.

REFERENCIAS.

- Chalip, L. (2010). *Uso de los Juegos Olímpicos para optimizar los beneficios del turismo*. Barcelona: Centre d'Estudis Olímpics (UAB). Obtenido de https://ddd.uab.cat/pub/worpaper/2010/181084/chalip_spa.pdf
- Hosteltur. (08 de agosto de 2024). Obtenido de hosteltur.com: https://www.hosteltur.com/165009_8-impactos-economicos-confirmados-de-los-juegos-olimpicos-de-paris-2024.html
- Ledsom, A. (05 de agosto de 2024). Obtenido de Forbes.es: <https://forbes.es/forbestravel/494634/paris-el-verdadero-ganador-de-los-jj-oo-el-turismo-aumenta-un-20-y-los-hoteles-alcanzan-el-80-de-su-ocupacion/>
- Organización Mundial del Turismo. (2019). *Definiciones de turismo de la OMT*. doi:doi.org/10.18111/9789284420858
- Paiva, J. B. (2023). Los Juegos Olímpicos de París 2024. Del gimnasio a la calle. 4. doi:https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/164665/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Xin, Z. (2022). *El impacto de los eventos deportivos al turismo en el caso de los Juegos Olímpicos de Barcelona y Atenas*. Zaragoza. Obtenido de <https://zaguan.unizar.es/record/120500/files/TAZ-TFG-2022-3465.pdf>